

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF INTERMODAL TERMINALS IN THE INTERACTION OF GROUND TRANSPORT TYPES

**Yakupbaev Khamid Maratovich, Mukhamedova Ziyoda Gafurdjanovna,
Boboev Diyor Shomurotovich**

Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)

Abstract: The article examines the stages of development of intermodal transports, its current state, and the analysis of research work on the development of innovative terminals. To date, scientists and leading research institutes in domestic and foreign countries have been cited for the organization of intermodal and contrail terminals. In addition, when reloading intermodal transport units from one type of transport to another, the existing problems in the terminals were studied and proposals and recommendations were made to eliminate them.

Key words: Intermodal transportation units, terminal, transshipment, contrailer transportation, terminal types, increase-discharge, planning.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЗЕМНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

Якупбаев Хамид Маратович, Мухамедова Зиёда Гафурджановна, Бобоев
Диёр Шомуротович

Ташкентский государственный транспортный университет (Ташкент,
Узбекистан)

Аннотация: В статье рассматриваются этапы развития интермодальных перевозок, их современное состояние и анализ научно-исследовательских работ по разработке инновационных терминалов. На сегодняшний день представлены отечественные и зарубежные ученые, проводившие

исследования по организации интермодальных и контрейлерных терминалов, а также ведущие научно-исследовательские институты. Кроме того, были изучены существующие проблемы в терминалах при перегрузке интермодальных транспортных единиц с одного вида транспорта на другой и даны предложения и рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: Интермодальные транспортные единицы, терминал, перегрузка, транспортировка контрейлеров, типы терминалов, погрузка-разгрузка, планирование.

YER USTI TRANSPORT TURLARINING O'ZARO HAMKORLIGIDA INTERMODAL TERMINALLARNI TASHKIL ETISHNING TAHLILI

Yakupbayev Xamid Maratovich, Muhamedova Ziyoda Gafurdjanovna,
Boboyev Diyor Shomurotovich
Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O'zbekiston)

Annotasiya: Maqolada intermodal tashishlarning rivojlanish bosqichlari, hozirgi kundagi holati va innovatsion terminallarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqot ishlarining tahlili ko'rib chiqilgan. Hozirgi kunga qadar intermodal va kontreyler terminallarini tashkil qilish bo'yicha mahalliy va xorijiy mamlakatlardagi tadqiqot olib borgan olimlar hamda yetakchi ilmiy-tadqiqot institutlari keltirilgan. Bundan tashqari, intermodal tashish birliklarini bir transport turidan boshqa transport turiga qayta yuklashda terminallarda mavjud muammolar o'rganilib ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Intermodal tashish birliklari, terminal, qayta yuklash, kontreyler tashish, terminal turlari, ortish-tushirish, rejalashtirish.

Kirish. Hozirgi kunda jahon mamlakatlarida yuklarni beto'xtov harakatlantirish, yetkazib berish zanjirining uzviyligini ta'minlash dolzarb

muammolardan sanaladi. Shu sababli yuklarni qayta ortmasdan, maxsus terminallarda tashish birliklari yordamida transport turlarining o'zaro hamkorligini ta'minlash bo'yicha jahon mamlakatlarida bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda [2,3].

Yevropada so'nggi yigirma yil ichida intermodal transportning rivojlanishi va yuk oqimining prognoz qilinayotgan ko'payishi turli xil transport vositalari bilan harakatlanadigan yuklash birliklariga xizmat ko'rsatadigan yangi intermodal terminallarni qurish va mavjudlarini kengaytirish zaruratini keltirib chiqarmoqda [1,4].

Kelgusida yuk oqimlarining o'sishini bashorat qilish nuqtayi nazaridan mavjud terminallarni moslashtirish va yangi terminal majmualarini tashkil qilish zarurati paydo bo'ladi. Bu esa o'z navbatida, kutilayotgan ehtiyojlar va yuk tashish imkoniyatlarini to'g'ri baholash asosida zamonaviy logistika tamoyillarini inobatga olib kontreyler terminallarini loyihalash vazifasini keltirib chiqaradi.

Asosiy qism. Kombinatsiyalashgan va aralash tashishlarda yuklarni, asosan, yuk tashish birliklarini bir transport turidan boshqa transport turuga ortish va tushirish jarayonlarini amalga oshirish yetkazib berish zanjirining eng muhim qismi sanaladi. Shuning uchun ko'plab yirik tadqiqotchilar logistika tarmoqlarida muhim oraliq bo'g'in sifatida ko'p funksiyali deb sanaluvchi terminallarni ishlab chiqish, qayta loyihalash, joylashuvini aniqlash va takomillashtirish bo'yicha o'z tadqiqotlarini olib borganlar [5-7]. Intermodal va kontreyler tashish terminallari bo'yicha nazariy va amaliy tadqiqotlar ko'plab davlatlarning ilmiy markazlari, universitet va ilmiy-tadqiqot institutlarida, jumladan: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (Legnica, Polsha), Maritime University of Szczecin (Polsha), University of Szczecin (Polsha), University of Texas at Austin (AQSh), East Paris University (Fransiya), Technische Universität Berlin (Germaniya), Cranfield University Bedford (Buyuk Britaniya), Manchester Institute of Science and Technology (Buyuk Britaniya), Peterburg davlat temir yo'l universiteti (Rossiya), Tokyo University of Science (Yaponiya), Ukraina davlat temir yo'l transport

universiteti (Ukraina), Toshkent davlat transport universiteti (O'zbekiston) olib borilmoqda.

Temir yo'l transportida kontreyler terminallarni takomillashtirish va zamonaviy terminallar majmualarini joylashtirish usullarini ishlab chiqish bo'yicha jahondagi yirik tadqiqotchilar, jumladan T. Janyak, B. Wisnicki, D. Bonk, A.C. Charles,

C. Seidelmann, D.V. Kuzmin, V.V. Baginova, R.R. Guseynov, M.M. Alayev, B. Fendal, A.V. Timochkin, A.G. Kirillova, A.Y. Panin, P.V. Kurenkov, B. Andrushkiv, P.V. Kurenkov, N. Kirich, O. Pogaydak, I. Stoyko, A.I. Bratsev, V.L. Belozyorov, A.I. Kuznetsova, M.V. Kizimirov, M.A. Juravskaya, S.P. Vakulenko, Y.L. Davidenko va boshqalar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan.

Yurtimizda bir qator olimlar intermodal terminallarning ish ko'rsatkichlarini oshirish va temir yo'l transportlarida qayta yuklash ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar olib borgan. Jumladan S.M. Jumabayev, E.T. To'ychiyev, O.S. Turdimatov, M.X. Rasulov, J.R. Qobulov, K.A. Jo'raboyev, N.S. Sarvirova, Sh.M. Suyunbayev, Z.G. Muxamedova, D.I. Ilesaliyev, Sh.Sh. Kamaletdinov, Z.V. Ergasheva, J.A. Shixnazarov, D.Sh. Boboyev va boshqalar turli yillarda o'zining tadqiqot ishlari orqali ijobiy natijalarga erishganlar.

Mahalliy va xorijiy amaliyot natijalari tahlilidan kelib chiqib, temir yo'l transportida terminallarning bir transport turidan boshqa transport turiga o'tkazish qobiliyatini oshirish va terminallar majmuasini joylashtirish hududlarini aniqlash usullarini ishlab chiqish bo'yicha ko'p yillar davomida bajarilib kelingan ilmiy va amaliy tadqiqot ishlari yetarli emasligini ta'kidlash mumkin [6]. Shuningdek, intermodal tashish birliklarini transport turlari orasida qayta yuklashda innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash bo'yicha bajarilgan tadqiqotlar yetarli darajada o'rganilmagan.

Xulosa. O'rta Osiyo hududlarida kontreyler tashish texnologiyasini joriy qilish temir yo'l transportida mahalliy va davlatlararo yuklarni yetkazib berish sezilarli darajada yaxshilanadi. Bundan tashqari, kontreyler tashishlar uchun

maxsus intermodal terminallarni tashkil qilish orqali bir transport turidan boshqa transport turiga yuklarni qayta ortish vaqtlari qisqaradi va ortib-tushirishdagi yo'qotishlarning kamayishiga erishiladi. Kontreyler transport texnologiyasi yer usti transport turlari hamkorligini ta'minlaydi hamda temir yo'l transportining imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tomasz Janiak. Combined freight transport terminals in Germany – current state and development prospects. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Legnica, Poland, Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe. 31 August 2023. p 3-8. <https://doi.org/10.53502/RAIL-170997>.
2. J.A.Shixnazarov, D.Sh.Boboyev. Temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berish jarayonidagi vagonlardan samarali foydalanishni tahlil qilish, Academic research in educational sciences volume 2 | issue-5 | 2021
3. Boboev D.Sh., Bozorov R.Sh., Shermatov E.S. Choose types of transport and improve their cooperation in the process of delivery of cargo/ Ekonomika i sotsium. №5 (84) 2021.
4. J.A.Shixnazarov, D.Sh.Boboyev. Temir yo'l transportida yuklarni yetkazib berishda tashish jarayonining tahlili // "Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar" mavzusidagi 14-sonli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Tashkent, 2021.
5. Бобоев Д.Ш. & Файзибаев Ш.С. & Мухамедова З.Г. Практическое совершенствование контрейлерных перевозок // Беларусь-Узбекистан: формирование инновационного рынка // Минск-БНТУ-2023.
6. Зиёда Мухамедова и Диёр Бобоев. Исследования по улучшению современной транспортной системы в протесте доставки грузов. Железнодорожный транспорт: текущие проблемы и инновации, 3(1), 28.03.2022, 15-24.

7. Jamol Shihnazarov & Diyor Boboev & Mirali Dehkonov & Diyora Ikramova. Choice of an efficient mode of transport on the basis of comparison of technical and economic indicators of types of transport. Ural Environmental Science Forum «Sustainable Development of Industrial Region» (UESF-2023). *E3S Web of Conferences* 389, 05032 (2023).